

SONLAR KETMA-KETLIGI VA UNING LIMITIGA OID BA’ZI MUOMMOLI MASALALARNI YECHISHGA TAVSIYALAR

Kadirova Nilufarxon Abduraxim qizi

QDPI magistranti

Ibroximova Maftunaxon Imxomjon qizi

QDPI magistranti

Annotatsiya: Ta’lim jarayonida yangi pedodogik texnologiyalar, yangicha o’qitish metodlari hamda faol usullardan foydalanish, ko’proq talabalarni mustaqil ishlashga undash, ilg’or tajribalardan saboq berishning turli yo’llaridan keng foydalanish hozirgi zamonaviy ta’limning asosiy vazifalaridandir.

Kalit so’zlar: limit, bilimni baholash o’lchov birligi, kredit-baholash tizimi, ”5”baholik baholash tizimi.

Quyida berilgan limitlarni limit ta’rifidan foydalanib isbotlang:

$$\lim_{x \rightarrow -3} (x^2 + 4x + 1) = -2 \quad [3.243-245]$$

Yuqoridagi misollarni yechish uchun talabadan ma’lum bir bilimlar talab etiladi. Misol uchun talaba limitni ta’rifini biladi lekin uni amaliyotda qo’llay olmasa masalani yecha olmaydi. Bu esa o’z navbatida talabadan nafaqat maruza mashg’ulotlarida balki seminar darslarida ham faol vae’tiborli bo’lishni talab etadi.

Yechish: 1-bosqich: Bizda $\varepsilon > 0$ son bo’lsin, biz shunday $\delta > 0$ son topishimiz kerak.

$$|x^2 + 4x + 1 - (-2)| < \varepsilon$$

qachonki

$$0 < |x - (-3)| < \delta$$

Birinchi tengsizlikni biroz soddalashtirishdan boshlaylik.

$$|x^2 + 4x + 3| = |(x + 1)(x + 3)| = |x + 1| |x + 3| < \varepsilon$$

$$|x + 3| < 1 \quad -1 < x + 3 < 1 \quad \rightarrow \quad -4 < x < -2$$

Endi bu tengsizlikning barcha qismlariga 1 ni qo‘shsak

$$-3 < x + 1 < -1$$

Tengsizlikni -1 ga ko‘paytiramiz

$$1 < -(x + 1) < 3$$

$$|x + 1| = -(x + 1) < 3 \quad \rightarrow \quad |x + 1| < 3$$

$$|x + 1| |x + 3| < 3 |x + 3| \quad \text{chunki } |x + 1| < 3$$

Shuning uchun

$$|x + 3| < \frac{e}{3}$$

$$d = \min \left\{ 1, \frac{e}{3} \right\} \quad d \leq 1 \quad \text{VA} \quad d \leq \frac{e}{3}$$

$$0 < |x + 3| < d = \min \left\{ 1, \frac{e}{3} \right\}$$

$$\begin{aligned} |x^2 + 4x + 3| &= |x + 1| |x + 3| \\ &< 3 |x + 3| \\ &< 3 \left(\frac{e}{3} \right) \\ &= e \end{aligned}$$

faktoring

chunki biz bilamiz $|x + 1| < 3$

chunki biz bilamiz $|x + 3| < \frac{e}{3}$

Shunday qilib biz ko‘rishimiz mumkin,

$$|x^2 + 4x + 3| < e \quad \text{qachon} \quad 0 < |x + 3| < \min \left\{ 1, \frac{e}{3} \right\}$$

Va limitni ta‘rifi bilan biz buni isbotladik[4.67-69]

$$\lim_{x \rightarrow -3} (x^2 + 4x + 1) = -2$$

4. Quyida $f(x)$ funksiyaning grafigi keltirilgan. Berilgan nuqtalarning har biri uchun $f(a)$ va $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ning qiymatini hisoblang.

Yechish: $a=-3$ da Grafikdan shuni ko‘rishimiz mumkinki, $f(-3)=4$ chunki yopiq nuqta qiymatida $y=4$. Biz yaqinlashganda buni ham ko‘rishimiz mumkin $x=-3$ har ikki tomondan grafik turli qiymatlarga yaqinlashmoqda (chapdan 4 va o‘ngdan -2). Shu tufayli biz, $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ mavjud emas deb olamiz.

Har doim esda tutingki, limitning qiymati aslida funktsiyaning ko‘rib chiqilayotgan nuqtadagi qiymatiga bog‘liq emas. Limitning qiymati faqat ko‘rib chiqilayotgan nuqta atrofidagi funktsiya qiymatlariga bog‘liq. Ko‘pincha ikkalasi boshqacha bo‘ladi.

Talabaning fan bo‘yicha semestrda reyting bahosi joriy, oraliq va yakuniy nazoratlarda to‘plagan baliari bo‘yicha aniqlanadi. Har bir fan maksimal reyting bali shu fan uchun o‘quv rejasida ajratilgan umumiy dars soatlari miqdoriga teng deb hisoblanadi. Maksimal ballning 70% miqdori joriy, oraliq nazorat jarayonida, 30% miqdori yakuniy nazoratda to‘planishi tavsiya qilinadi.[1.2-4]

Semestr davomida mazkur fan bo‘yicha to‘plagan ballarga nisbatan talaba bilimi quyidagicha baholanadi: 86-100% a‘lo; 71-85% yaxshi; 56-70% qoniqarli; 55 % va undan kam foiz qoniqarsiz.[2. 49-54]

Baholashning reyting-test tizimini yanada takomillashtirish orqali ham o‘quvchilarning intellektual imkoniyatlarini aniqlash va rivojlantirib borishga harakat qilishimiz kerak.

Ushbu berilgan misollarni yechish uchun talabalardan ma‘lum bir bilimlar talab etiladi. Misol uchun talaba limitni ta‘rifini biladi lekin uni amaliyotda qo‘llay olmasa masalani yecha olmaydi. Bu esa o‘z navbatida talabadan nafaqat maruza mashg‘ulotlarida balki seminar darslarida ham faol va e‘tiborli bo‘lishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1) O‘zbekiston Respublikasining qonuni Ta’lim to‘g‘risida. 2020-yil 23-sentabr. O‘RQ-637-son
- 2) Yakovlev E.V. Kvalimetricheskiy podxod v pedagogicheskom issledovanii: novoe vedenie // Pedagogika, 1999.
- 3) Берман Т.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. — М.: «Наука», 1985.
- 4) Azlarov T., Mansurov H. «Matematik analiz asoslari», 1- qism, Toshkent: O‘zMU, — 2005.
- 5) <https://tutorial.math.lamar.edu/limits>